

URUG'CHILIKNI RIVOJLANTIRISH UCHUN ISHLAB CHIQRILGAN WEB-DASTURNING ISHLASH MEXANIZMI

Odashev Muhammadusmon Ulug'bek o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti:

Talaba,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12066454>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada - web-dastur qishloq xo'jaligi sohasidagi urug'chilik bo'limi yangi innovatsion online tizimda xizmat ko'rsatib berishi haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar – Info, About, Variety, Plants, Sort, Hybrid, Online shopping, animation, motion, call center, scientist.

АННОТАЦИЯ

В данной статье указано, что веб-программа предоставляет услуги в новой инновационной онлайн-системе семеноводческого отдела в сфере сельского хозяйства.

Ключевые слова - Информация, компании, Сорт, Растения, Сорт, Гибрид, Интернет-магазины, анимация, движение, колл-центр, ученый.

ABSTRACT

In this article, it is stated that the web-program provides services in the new innovative online system of the seed department in the field of agriculture.

Keywords - Info, About, Variety, Plants, Sort, Hybrid, Online shopping, animation, motion, call center, scientist.

Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan qishloq xo'jalik sohasidagi olib borilayotgan islohotlar ya'ni urug'chilik tizimini yanada takomillashtirish hamda qishloq xo'jaligi ekinlari navlarining yuqori avlodli va sifatli urug'liklari yetishtirish bosh maqsad qilib olindi. Biz ham bu yangi qaror farmonlarga asoslangan holda urug'chilik web-dasturiga asos soldik.

Dasturda siz Davlat reestriga kiritilgan navlarning o'zbek, rus va ingliz tilidagi ma'lumotlarini umum jamlangan holatda olishingiz va qo'shimcha tarzda motion dizaynida ishlab chiqilgan qisqa metrajli animatsion video orqali nav haqida ko'nikmaga ega bo'lishingiz mumkin. Biz faqatgina Davlat reestriga kiritilgan navlar bilan cheklanib qolmasdan xalq orasida ommabop bo'lgan ekinlarning duragaylarini va chet davlatlaridan kirib kelayotgan F2 avlod duragaylarning ma'lumotlarini ham dasturga joylaganmiz.

Foydalanuvchi ekin haqidagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqib so'ng ekinni maqbul topgan bo'lsa online tarzda nav yoki duragayning urug'ini sotib olishi

mumkin. Dasturning sotib olish bo'limiga o'tadi urug'ning miqdorini belgilaydi hamda ma'lumotlarini kirgizgandan so'ng ishchi xodimlar foydalanuvchi bilan bog'lanib, uning geolakatsiyani aniqlab urug'larni ekin maydoniga qadar yetkazib beradi.

Foydalanuvchi urug'larni qabul qilib olgandan so'ng urug'ni ekin maydoniga ekadi. Agar foydalanuvchining qishloq xo'jalik ekinlarining yetishtirish haqida ko'nikmasi bo'lmasa dasturda 24/7 agromaslahat uchun o'z sohasining mutaxassisi bo'lgan olimlardan maslahatlar olishi mumkin. Bu maslahatlar ekin ekilib to hosili olgunga qadar bo'lgan vaqtgacha berib boriladi. Bu ishlar foydalanuvchining vaqtini ancha tejaydi va ekin maydonidan yuqori hosi olishiga sababchi bo'ladi.

1. Aniq bir ishonchli manba orqali urug'chilikga oid hamda navlar va duragaylar to'g'risida ma'lumotlarning kamligi.

2. Urug'larni sotib olishda muammolarning ko'pligi va bozorda kafolatsiz urug'larning ko'payib borishi hamda sun'iy narxlarning oshib borishi.

3. Qishloq xo'jalik ishlab chiqaruvchilari faqat bir necha ekin turi bilan cheklanib qolishi, ekin maydonlaridan unumli foydalana olmasligi.

Bular bizning urug'chilik tizimidagi asosiy og'ir muammolarimizdan hisoblanadi. Bu muammolarni biz o'rganib chiqqan holda web dasturni bu muammolarni yechish uchun bo'limlarga bo'lib chiqdik. Bu bo'limlar birlashgan holda muammolarga complex yechim bo'la oladi. Bu bo'limlar bilan tanishib chiqamiz.

1. Dasturning birinchi bo'limida O'zbekiston Respublikasi Davlat reestriga kiritilgan navlar va chet davlatlaridan kirib kelayotgan duragaylar ma'lumotlarini shakllantirish. Bu ma'lumotlarni nafaqat o'zbek tilida balki rus ingiliz tillarida ham shakllantirib qo'shimcha holda motion dizaynida ishlab chiqilgan qisqa metrajli animatsion video orqali nav va duragay haqida ma'lumot berish.

2. Ekinlarning sifatli urug'larni arzon narxda online sotib olish. Bu urug'larning unib chiqishiga 99.9% kafolat berish hamda ekin maydoniga qadar yetkazib berish xizmatini mavjud qilish.

3. Ekin tanlashda va ekin yetishtirishda mutaxassis olimlardan maslahat olish. Har qanday savol va muhokamali vaziyatlarda telefon orqali bog'lanish imkoniyatini mujassam qilish.

Hozirgi kunda dunyo aholisining soni kundan kunga oshib bormoqda va bu O'zbekistonda ham aholi soni juda tez fursatda o'sib borayotganligini statistika ko'rsatmoqda. Bu esa keyinchalik oziq-ovqatga bo'lgan talab ham oshishi demakdir .Shu sabab bu dastur orqali ekin maydonlaridan hosildorlikni eng yuqori darajaga olib chiqish va qishloq xo'jalik ishlab chiqaruvchilarini bir mavsum davomida maksimal darajada daromad olishini ta'minlashdi asosiy bosh maqsad qilib olganmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Choriyeva X.D, Tojiyev M. "Qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi sohasining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari", respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy materiallari to'plami (Toshkent, 2015 yil, 15-16 dekabr, 1-qism, 501-503 betlar).
2. Egamov X., Rahmonov Z., Rasulov S., Ataxojiyeva X., Mirhamidova G. "Продуктивность и качество волокна нового сорта УзПИТИ-201 при загущении Сборник научный трудов по материалам V Международной научно-практической конференции, г. Белгород, 2016 г. 1-3 ст.
3. Egamov X., Rahmonov Z., Вахронов С., Мо'ydinov O., "УСТОЙЧИВОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА К СОСУЩИМ ВРЕДИТЕЛЯМ", Сборник научный трудов по материалам V Международной научно-практической конференции, г. Белгород, 2015 г. 81-84 ст.

